

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA BADIY MATN ORQALI
INTEGRATSIYALAB O'QITISHNING AHAMIYATI**

Yuldasheva Nigora Sultanovna

GDPI «Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)»
yo'nalish magistranti.

e-mail: yuldasheva0777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510925>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy matnni tahlil qilishga o'rgatishda integrativ yondashuvning ahamiyati, badiiy matnni o'qish, uni tushunish, tahlil qilish, bu jarayonda o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini shakllantirish, fanlararo bog'liqlikda o'quvchilarning tahliliy fikrlashi, estetik didi va og'zaki nutqini rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirish.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, badiiy matn, tahlil, integrative yondashuv, fanlararo integratsiya, metodika, og'zaki nutq, tahliliy fikrlash.

Abstract. This article discusses the importance of an integrative approach in teaching elementary school students to analyze a literary text, reading, understanding, and analyzing a literary text, forming students' communicative abilities in this process, developing students' analytical thinking, aesthetic taste, and oral speech in interdisciplinary relationships, and broadening their worldview.

Keywords: elementary education, literary text, analysis, integrative approach, interdisciplinary integration, methodology, oral speech, analytical thinking.

Аннотация. В статье рассматривается значение интегративного подхода в обучении младших школьников анализу художественного текста, чтению, пониманию и анализу художественного текста, формированию коммуникативных способностей учащихся в этом процессе, развитию аналитического мышления, эстетического вкуса, устной речи учащихся в межпредметных связях, расширению их мировоззрения.

Ключевые слова: начальное образование, художественный текст, анализ, интегративный подход, межпредметная интеграция, методика, устная речь, аналитическое мышление.

Kirish. “Bugungi zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahliliy yondashish, estetik tafakkur va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishni asosiy maqsad qilib qo'ygan.¹” Bu jumla orqali zamonaviy ta'limning asosiy talablari va kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligi ko'rsatilmoqda. . Mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuv — XXI asr ko'nikmalari ichida eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Estetik tafakkur — aynan badiiy matnlar vositasida shakllanadi. Chunki badiiy matnlar orqali o'quvchi hayotni badiiy idrok qiladi, go'zallik va yomonlik, yaxshilik va yovuzlik kabi tushunchalarni anglaydi. “Ayniqsa, boshlang'ich sinfda o'qitiladigan ona tili va adabiyot darslarida badiiy matnlarni chuqur tahlil qilish orqali o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshirish va madaniy ongini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.²”

¹ Karimov B. (2021). Integratsiyalashgan ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan.

² Salimova N. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlash metodikasi. – Samarqand.

May, 2025-Yil

Bu fikr boshlang'ich ta'limning o'ziga xos jihatini yoritadi: o'quvchilar hali o'quv faoliyati odatlariga to'liq ega bo'lmagan, ammo tilda o'sib borayotgan bosqichda turadi.

Badiiy matnlar — tilning eng boy va ifodali shakli bo'lib, ularni tahlil qilish orqali til o'rganish jarayoni samaraliroq bo'ladi. Madaniy ongning shakllantirish — bu adabiyotning tarbiyaviy funksiyasi. O'quvchi matn orqali milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar bilan tanishadi.

“Bu jarayonda integrativ yondashuv — ya'ni turli fanlar mazmunini o'zaro bog'lab, bir butun metodik asosda dars o'rganish — pedagogik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.”³

Bu yerda maqolaning asosiy tadqiqot yondashuvi — integrativ o'qitishning qanchalar ahamiyatiga kattaligiga urg'u berilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. B.Myullerning yangi inglizcha va ruscha lug'atida mazkur terminga quyidagicha ta'rif berilgan: «Integral – 1) muhim; 2) to'la, butun, yaxlit integrallashtirilgan, integrativ – to'la va butun qilish, butunni tashkil qilish, o'rtacha qiymati yoki umumiy miqdorini aniqlash; 3) *mat.integrallashtirish*. Integratsiya –1.*mat. integratsiya, integrallashtirish*; 2. Bir-biriga birlashtirish».

Izohlardan ko'rinadiki, «integral» atamasi matematik tushunchani ifodalaydi, «integratsiya esa qismlarni birlashtirish tushunchasini bildiradi. Shu bois «integral», «integrallashtirilgan» atamalarini «integrativ», «integratsiya», «integratsiyalashtirilgan» atamalariga sinonim sifatida qo'llash mutlaqo nojoiz.

X.To'xtamatov o'zining «Zamonaviy ta'limda an'anaviy va masofadan o'qitish shakllari integratsiyasi» metodik qo'llanmasida mutaxassislarining ta'kidlashicha, «Integratsiya tushunchasi fanda avvaldan mavjud bo'lgan turli qismlar va elementlarning birlashtirilgan holda faoliyat yuritish jarayonini ifoda qiladi»⁴. Integrativ yondashuv turli fanlardan olingan bilimlar, ko'nikma, malaka hamda tajribani hisobga olish, ularga tayanish ya'ni chet tilda kasbiy, kommunikativ, ijtimoiy kompetentlikni integratsiyalashtirish, barobar takomillashtirishni nazarda tutadi.

Muhokama va natijalar: Ona tili darslarida boshqa o'quv fanlari bilan turli darajada integratsiya amalga oshiriladi. B.Abdullayevaning ta'kidlashicha, o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlash usuli bo'yicha: bir tomonlama, ikki tomonlama, ko'p tomonlama⁵ shakllantirishi mumkin. Shundan ko'rishimiz mumkinki, dars jarayonini qanday mavzu bo'lishidan qat'iy nazar uni tashkil etish pedagogikning salohiyatiga bog'liqdir. Aynan bu badiiy matn orqali integratsiyalashtirishga to'xtaladigan bo'lsak, ko'p tomonlama shakllantirishi mumkin.

K.Mavlonova “Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalashtirish o'qitish metodikasini takomillashtirish” ilmiy izlanishlari natijasida shunday deb ta'kidlab o'tadi: “Ona tili darslarida o'tilayotgan mavzuga xos til hodisalari bilan shu til hodisalarining ma'no-mazmuni kuchaytirish xususiyatlari ham badiiy matn orqali integrativlik asosida o'rganiladi”.⁶

³ Abdurahmonova G. (2020). Ta'limda fanlararo integratsiya. – Buxoro: Pednashr.

⁴ To'xtamatov X. Zamonaviy ta'limda an'anaviy va masofadan o'qitish shakllari integratsiyasi.//Pedagogika. – Toshkent – 2015. - № 4 – B. 59-64

⁵ Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Ped.fan.dok. ... diss. – Toshkent – 2006 -264b.

⁶ Mavlonova K. Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalashtirish o'qitish metodikasini takomillashtirish. – Toshkent -2019

Shunday ekan aynan qanday badiiy matn bo'lmasin, ma'no mazmuni jihatidan qaysi fanga integratsiyalab o'tish matn mazmunida yaqqol namoyon bo'lib turadi.

Ona tili darslarida ikki o'quv fanini integratsiyalash asosida ijodiy ishlarni tashkil etishda, G.Nikitinaning fikricha, o'quvchilar bajaradigan ta'limiy va ijodiy ish turlari muayyan izchillikda tartiblanishi kerak.⁷ Albatta, tartiblanmagan oldindan dars jarayoni to'g'ri tashkil qilinmagan ta'lim jarayonidan hech qanday samaradorlik olinmaydi. Buning natijasida ko'pgina chalkashliklarga olib kelinishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, integrativlashib o'tilgan darslar sifati, an'anaviy tashkil qilingan darslardan tubdan farq qilishini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatkich o'z navbatida 13% ga oshishini darsdan keyin olingan sinov testlaridan bilib olishimiz mumkin.

Xulosa. Xulosa sifatida shuni aytola olamizki, Integrativ yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy matnni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. U o'quvchilarning faolligini, mustaqil fikrlashini, ko'p fanli bilimlarni uyg'unlashtirish ko'nikmasini oshiradi. Kelgusida ushbu metodika asosida dars ishlanmalari ishlab chiqish, o'quv qo'llanmalari yaratish, o'qituvchilar malakasini oshirishni takomillashtirish zarur.

Foydalangan adabiyotlar

1. Karimov B. (2021). Integratsiyalashgan ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan.
2. Salimova N. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlash metodikasi. – Samarqand.
3. Abdurahmonova G. (2020). Ta'limda fanlararo integratsiya. – Buxoro: Pednashr.
4. To'xtamatov X. Zamonaviy ta'limda an'anaviy va masofadan o'qitish shakllari integratsiyasi. // Pedagogika. – Toshkent – 2015. - № 4 – B. 59-64
5. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Ped.fan.dok. ... diss. – Toshkent – 2006 -264b.
6. Mavlonova K. Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o'qitish metodikasini takomillashtirish. – Toshkent -2019
7. Никитина Г.Г. Обучение младших школьников творческим работам на основе интергация языковой и литературной подготовки. Составление рассказа по серии сюжетный картинок // Начальная школа. – Москва, 2007. - № 5. – С. 55-57.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

⁷ Никитина Г.Г. Обучение младших школьников творческим работам на основе интергация языковой и литературной подготовки. Составление рассказа по серии сюжетный картинок // Начальная школа. – Москва, 2007. - № 5. – С. 55-57.